

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ARDUINO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ.

Холматов Ойбек Олим угли

Старший преподаватель,
Андижанский машиностроительный институт,
Республика Узбекистан, г. Андижан

Хасанов Жамолиддин Фазлитдин угли

Студент,
Андижанский машиностроительный институт,
Республика Узбекистан, г. Андижан

E-mail: holmatov.oybek@bk.ru

Аннотация. Солнечная панель уязвима из-за скопившейся на ее поверхности пыли. Эффективность солнечной панели постепенно снижается из-за накопления пыли. В этой статье разработана и реализована система очистки солнечной панели на базе Arduino для удаления пыли. Предлагаемый очиститель солнечных панелей является безводным, экономичным и автоматическим. Двухступенчатый механизм, используемый в этой системе, состоит из вытяжного вентилятора, работающего как нагнетатель воздуха, и щетки для удаления пыли с поверхности панели. двигатель постоянного тока используется для питания стеклоочистителя. Поскольку системе не требуется вода для очистки солнечных панелей, она позволяет избежать потерь воды и эффективна в пустынных районах. Экспериментальные результаты показывают, что предлагаемая система очистки может работать с эффективностью 87-96% для разных видов песка.

Ключевые слова: Arduino, удаление пыли, удаление песка, очиститель солнечных панелей, воздуходувка.

Введение. Для обеспечения устойчивой окружающей среды солнечная энергия может сыграть жизненно важную роль, поскольку это огромный, неисчерпаемый и экологически чистый источник энергии. Солнечная энергия может быть непосредственно использована для производства электроэнергии для различных приложений, включая жилое, коммерческое и промышленное использование. Он может обеспечить необходимое количество электроэнергии без какой-либо угрозы для окружающей среды и здоровья, поскольку при преобразовании энергии не выделяются вредные газы. Более того, общего количества солнечного света, попадающего на поверхность земли за полтора часа, по данным Министерства энергетики США, достаточно для управления годовым потреблением энергии во всем мире. Подсчитано, что общее количество ископаемого топлива, хранящегося в земле, эквивалентно энергии, вырабатываемой солнечным светом на Земле в течение примерно 18 дней [1].

В солнечной энергетической системе фотоэлектрическая (PV) солнечная панель обеспечивает электричество постоянного тока из непрерывного потока энергии солнца. Метод МРРТ, основанный на контроллере с нечеткой логикой, представлен в [2] для получения максимальной энергии от фотоэлектрической системы. После завершения установки солнечных панелей топливо предоставляется бесплатно. Эксплуатационные расходы системы очень низкие по сравнению с другими методами производства энергии.

Тем не менее, солнечная энергия является возобновляемым источником энергии, не содержащим CO₂, поэтому требуется регулярное техническое обслуживание солнечной панели. Частицы пыли на панели солнечных батарей попадают в основном от городских и промышленных продуктов. SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, CaMg(CO₃)₂, Ca(OH)₂, CaO и CaCO₃ — это некоторые виды частиц пыли, обнаруженные на солнечной панели [3]. Скопление пыли на поверхности солнечной панели оказывает серьезное влияние на эффективность системы. Подсчитано, что около 50% эффективности системы может быть снижено и почти 15% потерь мощности могут произойти в засушливых районах [4].

Поэтому очень важно содержать поверхность солнечной панели в чистоте, насколько это возможно.

В настоящее время доступны различные методы электростатической очистки и методы на водной основе, которые широко используются в качестве очистителей солнечных панелей. В [5] представлен способ очистки на основе полуавтоматической системы управления стеклоочистителями. С помощью этого механизма очистки достигается максимальная эффективность 86,7%. Многочисленные системы очистки, включающие воздух, воду и вибрацию, представлены в [6] для суровых условий пустыни. Выходная мощность системы увеличена на 27% за счет использования водоструйного распылителя. В [7] предложен метод самоочистки, который является автоматическим. Для проектирования системы используется солнечная панель мощностью 50 Вт, которая может генерировать на 26-50% больше электроэнергии при предлагаемом метод очистки, чем обычная солнечная панель. Вся система управляется микроконтроллером. В [8] разработана другая двухступенчатая система очистки, основанная на методе управления стеклоочистителем, в которой сначала на поверхность панели наносится вода, а затем срабатывает стеклоочиститель. КПД системы после очистки становится равным 17,55%, что вполне идентично среднему КПД системы до накопления пыли.

Электростатическое удаление пыли — еще один эффективный метод, но он не подходит для фотоэлектрических установок, установленных на мачте. В [9] предложено оборудование для электростатической очистки, которое является экономичным и подходит для мегасолнечных электростанций в пустынях. Предлагаемая система показывает лучшие результаты при запыленности менее 5 г/м². В [10] разработан метод самоочищения на основе электростатических бегущих волн, где система состоит из прозрачной диэлектрической пленки и параллельных электродов. С помощью этой системы 90% всей пыли убирается в течение 2 минут без использования воды и движущихся частей. Автоматическая роботизированная система очистки представлена в [11], где щетка из силиконовой резины с алюминиевым сердечником используется для очистки

поверхности солнечной панели. С другой стороны, поверхностная акустическая волна используется [12] для удаления частиц загрязнения с поверхности солнечной панели. Очищающие эффекты поверхностных акустических волн также анализируются в этом исследовании, где используются испорченные солнечные панели.

В этой статье предлагается автоматическая и экономичная система очистки солнечных панелей для удаления пыли. Предлагаемая система является безводной и работает по двухступенчатому механизму очистки. Таким образом, эта система полностью исключает потери воды. Вытяжной вентилятор работает как нагнетатель воздуха, который сначала удаляет пыль с поверхности солнечной панели. Затем с помощью тряпки смахивают остатки пыли с поверхности.

Выбор модели структуры и граничные условия.

Предлагаемая система очистки солнечных панелей использует двухэтапные методы очистки. Во-первых, вытяжной вентилятор максимально удаляет пыль с поверхности панели. В качестве пыли здесь используются четыре различных типа песка. Затем для протирания используется салфетка из мягкой ткани. Таким образом, для очистки системы не требуется вода. Эта функция защищает солнечную панель с нуля. Предлагаемая система очистки солнечных панелей состоит из легкодоступных компонентов. Основными блоками являются солнечная панель, микроконтроллер (Arduino Uno), металлический редукторный двигатель постоянного тока, повышающе-понижающий преобразователь и модуль привода двигателя. Технические характеристики и назначение некоторых основных компонентов, используемых в предлагаемом способе очистки, представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Свойства основных компонентов

Название	Цель и рейтинг
Солнечная панель	В этой системе используется солнечная панель мощностью 250 Вт. Его выходное напряжение и ток составляют 30,3 В и 8,27 А соответственно.

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Мотор-редуктор постоянного тока	Металлический редукторный двигатель постоянного тока соединен с чистящим валом для его работы. Рабочее напряжение, ток и скорость составляют 6 В постоянного тока, 0,4 А и 100 об/мин.
LDR датчик	Светозависимый резистор (LDR) используется здесь для отслеживания солнечного света.
Колесо	В этой системе используются четыре колеса, которые перемещают чистящий вал вверх и вниз.
Понижающе-повышающий преобразователь	Здесь используется повышающе-понижающий преобразователь постоянного тока для подачи постоянного напряжения.

Некоторые другие компоненты используются в этой системе в качестве вспомогательных компонентов. Модуль привода двигателя используется для привода двигателя, и двигатель работает от солнечной энергии постоянного тока. Кнопка также используется здесь для установки предела движения чистящего вала. Вытяжной вентилятор используется для удаления пыли с поверхности солнечной панели. Полная принципиальная схема предлагаемого очистителя солнечных батарей показана на рис. 1.

Рисунок 1. Полная принципиальная схема предлагаемой системы.

На рис. 1 в верхнем левом углу расположена солнечная панель, которая вырабатывает электроэнергию постоянного тока. Микроконтроллер виден прямо под солнечной панелью. Понижающе-повышающий преобразователь показан на правой стороне солнечной панели, который принимает входные данные от солнечной панели и поддерживает подачу постоянного напряжения. LDR и 2 кнопки расположены с правой стороны диаграммы. Четыре двигателя M1, M2, M3 и M4 показаны в середине диаграммы вместе с драйвером двигателя L298N для привода колеса. Здесь используется стабилизатор напряжения 7805 для подачи необходимого напряжения. вход 7805 составляет 12 В, а выход - 6 В.

Другой двигатель используется для управления стеклоочистителем, и он показан внизу схемы вместе с релейным переключателем. Требуемая мощность электрических компонентов, включенных в конструкцию, показана в Таблице 2.

Таблица 2. Требования к мощности электрических компонентов

Компоненты	Мощность (Вт)
------------	---------------

Arduino Uno	0.5
мотор-редуктор постоянного тока	2,7 (на двигатель)
Модуль драйвера двигателя	0.18
Колеса	-
LDR датчик	0.25
Кнопка	-
Вентилятор	5 (на вентилятор)
Понижающе-повышающий преобразователь	6-70
Солнечная панель	-
7805 IC	5

Предлагаемая система очистки солнечных панелей является автоматической и ручной работы. В этой системе виден простой архитектурный дизайн, включая солнечные батареи и очистные шахты. Здесь используется модуль солнечной панели мощностью 250 Вт, который обеспечивает выходное напряжение 38 В (напряжение холостого хода). выход солнечной панели зависит от солнечного света. Здесь используется повышающе-понижающий преобразователь для поддержания постоянного выходного напряжения. Выходное напряжение преобразователя устанавливается равным 12 В постоянного тока. Поэтому изменение солнечного света не оказывает никакого влияния на выходное напряжение. для движения очистного вала/вытяжного вентилятора устанавливаются две опорные линии. Каждая линия состоит из 2 двигателей и колес. Когда выходит солнечный свет, микроконтроллер и LDR измеряют значение, и вся система спроектирована таким образом, что система начинает свою работу в начале дня, обычно между 10-11 часами утра. Каждое утро предлагаемая система отслеживает солнечный свет для начала работы, даже если на поверхности панели нет пыли. Поэтому предлагаемая система эффективна для любого вида пыли. На рис. 2 показана полная экспериментальная установка предлагаемого очистителя солнечных батарей.

Рисунок 2. Полная настройка системы очистки солнечной панели.

Экспериментальные результаты подтверждают, что предлагаемая система очистки солнечных панелей работает эффективно на желаемом уровне.

Предлагаемая система очистки солнечных панелей от пыли имеет некоторые преимущества перед существующими методами очистки. Сравнение предложенного и существующего метода очистки показано в таблице 3. Характеристики, указанные в таблице ниже, делают предлагаемую систему очистки солнечных панелей новой.

Таблица 3 . Сравнение предлагаемого и существующего очистителя солнечных панелей

Предлагаемый очиститель солнечных панелей	Существующие методы
1. Предлагаемая система очистки не требует воды для обеспыливания.	1. Большинство существующих чистящих средств для солнечных панелей изготовлены на водной основе.
2. Здесь используется датчик LDR, что делает его автоматической системой очистки.	2. В цитируемых работах в этой статье не встречается LDR-датчик.

3. Предлагаемый робот изготовлен из легкодоступных компонентов. Поэтому он экономичный.	3. Большая часть существующих очистителей стоит дорого по сравнению с предлагаемой системой, упомянутой в этой статье.
---	--

Выводы. В этой статье предлагается автоматическая система очистки солнечных батарей, построенная из легкодоступных компонентов. Предлагаемая система недорога и не требует воды для очистки. Таким образом, здесь удастся избежать потери воды. И эта особенность делает эту систему применимой в пустынных районах и там, где нет источника воды. Эта предлагаемая система очистки основана на двухступенчатом механизме, где вытяжные вентиляторы выполняют первую часть, удаляя пыль с поверхности посредством продувки воздухом. Вторая часть выполняется вайпером. Эта функция обеспечивает безопасность панели, так как во время экспериментальных испытаний не было замечено никаких царапин. Экспериментально система очистки способна служить своей цели.

Список литературы.

1. K. P. Amber et al., “A self-cleaning device for pole mounted solar photovoltaic installations,” Thermal Science, vol. 23, no. 2A, pp. 739-49, 2019.

2. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

3. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

4. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

5. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

6. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

7. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

8. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОМ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

9. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

10. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

11. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.

URL:<https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

12. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

13. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Хотамjon о'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

14. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

15. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>